

**Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви шароитида Ўзбекистон
инвестицион мавқеини яхшилаш муаммолари
Проблемы улучшения инвестиционного положения Узбекистана в
условиях глобализации мировой экономики
Problems of improving the investment position of Uzbekistan in the context
of globalization of the world economy**

Вахабов Абдурахим Васикович

ЎЗМУ “Макроиктисодиёт” кафедраси мудири
и.ф.д., проф.

Хажикакиев Шухрат Хўжаёрович

ЎЗМУ “Макроиктисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси

Восиқов Абдувахоб Алишер ўғли

ТКХУ Молия, бухгалтерия ва банк иши факултети декани

Аннотация

Жаҳон иқтисодиётидаги инқирозли ҳолатлар, жумладан санитар инқирози, иқтисодий рецессия глобал миқёсда аксарият мамлакатларда давлат жамғармаларининг сезиларли даражада қисқариши, бюджет харажатларининг ортиши ва инвестиция жараёнларининг сустлашувига сабаб бўлмоқда. Мақолада жаҳон иқтисодиётида жамғармалар ва инвестициялар ўртасидаги номуносивлик сабаблари, жорий операциялар бўйича тақчиллик ва мамлакатларнинг инвестицион мавқеига таъсир қилувчи омиллар таҳлил этилган. Ўзбекистоннинг инвестицион мавқеини жаҳон иқтисодиётида рўй бераётган глобал номуносивликларни эътиборга олган ҳолда яхшилашга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар:

Глобал номуносивликлар, жамғармалар, инвестициялар, тўлов баланси, жорий операциялар қолдиғи, тўғридан-тўғри инвестициялар, инвестициявий мавқе, инвестиция сиёсати

Аннотация.

Кризисные ситуации в мировой экономике, в том числе в условиях санитарного кризиса и экономической рецессии вызывают значительное сокращение государственных средств, рост бюджетных расходов и замедление инвестиционных процессов в преобладающих странах мира. В статье анализируются причины дисбаланса между сбережениями и инвестициями в мировой экономике, дефицит счета текущих операций и факторы, влияющие на инвестиционную позицию стран. Разработаны научные предложения и практические рекомендации, направленные на улучшение инвестиционного позиции Узбекистана с учетом глобальных дисбалансов, происходящих в мировой экономике.

Ключевые слова:

Глобальные дисбалансы, сбережения, инвестиции, платежный баланс, баланс текущего счета, прямые инвестиции, инвестиционная позиция, инвестиционная политика

Annotation.

Crisis situations in the global economy, including the conditions of the sanitary crisis and the subsequent period, cause a significant reduction in public funds, an increase in budget expenditures and a slowdown in investment processes in most countries of the world. The article analyzes the causes of inequality between savings and investment in the global economy, the current account deficit, as well as factors influencing the investment position of countries. Scientific proposals and practical recommendations have been developed aimed at improving the investment position of Uzbekistan, taking into account the global imbalances occurring in the world economy.

Keywords:

Global imbalances, savings, investment, balance of payments, current account balance, direct investment, investment position, investment policy

Кириш

Иқтисодий адабиётда инвестицион фаолият миллий иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим омилларидан бири сифатида тадқиқ этилади. Иқтисодиётга инвестициялар, жумладан хорижий инвестицияларни жалб этиш иқтисодий сиёсатнинг устувор йўналишларидан ҳисобланади. Жаҳон амалиёти кўрсатишича, инвестициялар ишлаб чиқаришда узоқ муддатли даврда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва аҳоли даромадларини оширишда ҳал қилувчи роль ўйнайди. Инвестицияга йўналтирилган капитални жамғариш меҳнат унумдорлигининг ошишига хизмат қилиши баробарида уй хўжаликлари даромадларининг ошишини ҳам таъминлайди.

Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб этиш, мамлакатнинг халқаро инвестицион мақеини яхшилаш муаммолари амалга ошириладиган иқтисодий ислохотларнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистон – 2030 стратегиясига мувофиқ, мамлакат инвестициявий жозибдорлигини янада ошириш, қимматли қоғозлар бозорини жадал ривожлантириш мақсадида 250 млрд. долларлик инвестицияларни ўзлаштириш, эркин муомаладаги қимматли қоғозлар савдолари ҳажмини 8 млрд.долларга етказиш., умумий қиймати 150 млрд. долларлик 500 дан зиёд стратегик аҳамиятига эга бўлган технологик ва инфратузилмавий лойиҳаларни амалга ошириш, пай ва венчур жамғармалар фаолиятини йўлга қўйиш орқали портфель инвестициялар ҳажмини 2 баробарга ошириш вазифалари белгиланган[1].

Миллий иқтисодиётнинг халқаро инвестициявий жозибдорлигини оширишга қаратилган иқтисодий ислохотлар самарадорлиги бевосита тўлов балансининг ҳолати, унга таъсир этувчи ташқи савдо фаолияти, валюта курси, бюджет каммади, демографик ҳолат каби омиллар билан белгиланади. Мамлакатнинг бошқа мамлактлар билан амалга ошириладиган иқтисодий алоқалари тўлов баланси ёрдамида таҳлил этилади.

Шу ўринда тўлов баланси ва халқаро инвестициявий мавқе ўртасида бевосита боғлиқлик мавжудлигини таъкидлаб ўтиш лозим. Тўлов балансида ҳисобот даврида норезидентлар билан амалга оширилган молиявий ва номолиявий операциялар қайд этилади. Халқаро инвестициявий мавқеда эса

муайян давр, одатда йил охири учун норезидентлар билан амалга оширилган молиявий операцияларнинг натижалари ўз ифодасини топади. Халқаро инвестициявий мавқе – мамлакатнинг бошқа мамлакатларга нисбатан молиявий ҳолатини белгиловчи кўрсаткич бўлиб, хорижий активлар ва бошқа давлатлар олдидаги мажбуриятларини ўз ичига олади. Мамлакат халқаро инвестициявий мавқеи турли секторларнинг актив ва мажбуриятларига бўлиниб, тўғридан-тўғри инвестициялар, портфель инвестициялари ва бошқа инвестициялар бўйича қолдиқларни ўзида акс эттиради. Ўз навбатида, захира активлари бўйича қолдиқлари фақатгина активлар қисмида кўрсатилади. Соф халқаро инвестициявий мавқе ташқи активлар ва мажбуриятлар ўртасидаги фарқдан келиб чиққан ҳолда мамлакатнинг “соф кредитор” ёки “соф қарздор” мамлакат эканлигини кўрсатади (1-жадвал).

1-жадвал.

Тўлов баланси ва халқаро инвестициявий мавқе ўртасидаги боғлиқлик [2]

		Тўлов баланси				
		Жорий операциялар ҳисоби				
		Капитал операциялар ҳисоби				
	Йил бошидаги ҳолат	Молиявий ҳисоб	Бошқа ўзгаришлар			Йил охиридаги ҳолат
		Операциялар	Нарх ўзгариши	Валюта курсларининг ўзгариши	Бошқа ўзгаришлар	
Халқаро инвестицион мавқе	Активлар	Активлар				Активлар
	Тўғридан-тўғри инвестициялар (хорижга чиқарилган)	Тўғридан-тўғри инвестициялар (хорижга чиқарилган)	✓	✓	✓	Тўғридан-тўғри инвестициялар (хорижга чиқарилган)
	Портфель инвестициялар	Портфель инвестициялар	✓	✓	✓	Портфель инвестициялар
	Ҳосилавий молиявий инструментлар	Ҳосилавий молиявий инструментлар	✓	✓	✓	Ҳосилавий молиявий инструментлар
	Бошқа инвестициялар	Бошқа инвестициялар	✓	✓	✓	Бошқа инвестициялар
	Захира активлари	Захира активлари	✓	✓	✓	Захира активлари
	Мажбуриятлар	Мажбуриятлар				Мажбуриятлар
	Тўғридан-тўғри инвестициялар (хориждан жалб этилган)	Тўғридан-тўғри инвестициялар (хориждан жалб этилган)	✓	✓	✓	Тўғридан-тўғри инвестициялар (хориждан жалб этилган)
	Портфель инвестициялар	Портфель инвестициялар	✓	✓	✓	Портфель инвестициялар
	Ҳосилавий молиявий инструментлар	Ҳосилавий молиявий инструментлар	✓	✓	✓	Ҳосилавий молиявий инструментлар
	Бошқа инвестициялар	Бошқа инвестициялар	✓	✓	✓	Бошқа инвестициялар

Соф халқаро инвестициявий мавқе					Соф халқаро инвестициявий мавқе
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------

1-жадвал маълумотлари тўлов баланси ва халқаро инвестициявий мавқе ўртасидаги боғлиқликни йил давомида нарх, валюта курслари ва бошқа сабабларга таъсирини изоҳлаш имконини беради.

Жаҳон иқтисодиётида кечаётган глобал таҳдидлар шароитида Ўзбекистонда жорий операциялар қолдиғи 2022-2023 йилларда ЯИМга нисбатан -3,4%дан 4,5%га қадар ортгани ҳолда, соф халқаро инвестицион мавқе 23,3%дан 13,6%га қадар қисқарган. Ушбу ҳолат мамлакат халқаро инвестициявий мавқеини яхшилашга қаратилган чуқур илмий тадқиқотлар олиб боришни тақозо этади.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Тўлов баланси тушунчаси меркантилизм мактаби вакиллари ҳисобланган Э.Мисселден, Т.Манн, Ж.Стюарт асарларида шакллантирилган [3]. Тўлов баланси тушунчаси иқтисодий адабиётда илк бор Ж.Стюарт томонидан қўлланилган бўлиб, у ташқи савдо билан капитал ҳаракати ўртасидаги боғлиқлик мавжудлигини аниқлаган ва таҳлил этган [4]. Мамлакат тўлов баланси ва инвестицион мавқеини тузиш методологияси 2008 йилда БМТ томонидан ишлаб чиқилган Миллий ҳисоблар тизими услубиёти, ХВЖнинг “Тўлов баланси ва инвестицион мавқе бўйича йўриқнома”си (7-нашри)га асосланади [5, 6]. Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашув жараёнлари билан боғлиқ зиддиятлар мамлакатларнинг тўлов баланси кўрсаткичларига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Шу муносабат билан иқтисодий адабиётда тўлов баланси кўрсаткичлари билан боғлиқ номуносибликлар ва мамлакатлар инвестицион мавқеини яхшилаш муаммоларини таҳлил этишга бағишланган тадқиқотлар ҳамда халқаро молия институтларининг даврий таҳлилий ҳисоботлари оммалаша бошлади [7, 8, 9].

Тадқиқот методологияси

Глобал миқёсда жамғармалар ва инвестициялар ўртасидаги муноносибликнинг бузилиш сабаблари, тўлов балансининг жорий операциялар бўйича қолдиғи, мамлакатларнинг инвестицион мавқеи, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг (ТТХИ) ривожланиш тенденциялари таҳлили билан боғлиқ методологик ёндашувлар БМТ Савдо ва ривожланиш бўйича конференцияси (UNCTAD), Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ), АҚШ Иқтисодий таҳлил бюроси, Халқаро валюта жамғармаси (ХВЖ) каби халқаро институтлар тадқиқотларида кенг қўлланилади. Жумладан, ИХТТ методологиясида хорижий инвестицияларни рағбатлантириш ва эркинлаштиришга йўналтирилган сиёсат йўналишлари кенг ўрин олган. ХВЖ мутахассислари тўлов баланси орқали капитал операциялар балансини тузиш методологиясини шакллантиргани ҳолда мамлакатнинг халқаро инвестициявий мавқеини аниқлаш методологияси ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжудлигини таъкидлайди. Тадқиқот жараёнида ТТХИ оқимида глобал иқтисодий инкирозлар тасъиридаги таркибий ўзгаришлар, мамлакатлар халқаро инвестициявий мавқеини баҳолашга хизмат қилувчи муаллифлик ёндашуви қўлланилган. Эмпирик тадқиқотнинг маълумотлар базаси сифатида UNCTAD

статистик маълумотлари, ИХТТ таҳлилий ҳисоботларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон иқтисодиётида 2008 ва 2020 йиллардаги молиявий, санитар инқирозлари, Россия-Украина ўртасидаги уруш оқибатлари таъсирида қатор номутаносибликлар кузатилмоқда. Глобал миқёсда жамғармалар ва инвестициялар ўртасидаги нисбатнинг бузилиши оқибатида жорий операциялар қолдиғининг ортиши, инвестицион фаолликнинг пасайиши, ташқи қарздорлик инқирозининг чуқурлашуви каби муаммолар кескинлашди.

Иқтисодий адабиётда мамлакатларнинг инвестицион мавқеига бевосита таъсир кўрсатувчи жорий операциялар бўйича барқарорлик, тақчиллик ва профицит сабаблари тўғрисидаги баҳс-мунозаралар давом этмоқда. Ушбу муаммо доирасида амалга оширилган тадқиқотлар таҳлили жорий операциялар смети билан боғлиқ номутаносибликларга таъсир этувчи омилларни қуйидагича гуруҳлаш имконини беради (2-жадвал).

2-жадвал

Жорий операциялар смети билан боғлиқ номутаносибликларга таъсир қилувчи омилларнинг гуруҳланиши

Омиллар	Мазмуни
Бюджет чекловлари шароитида танлаш	Ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари хулқини оптималлаштириш натижаси сифатида кўриб чиқилади
Демографик ўзгаришлар	Демографик ўзгаришлар жамғармалар ва инвестициялар динамикасига таъсир этувчи омил сифатида ўрганилади
Жамғармалар ортиқчалиги	Жорий операциялар смети қолдиғининг ортиб бориши ташқи омилларга боғлиқ ҳолда таҳлил этилади
Нефть нархи динамикаси	Жаҳон иқтисодиётидаги номутаносибликлар нефть нархининг динамикаси билан боғлиқ ҳолда тадқиқ этилади
Валюта сиёсати	Экспорт махсулотлари рақобатбардошлигини ошириш мақсадида валюта бозорларида тўғридан-тўғри валюта интервенциясини амалга ошириш
Ички иқтисодий жараёнлар ва тўлов баланси ҳолати ўртасидаги боғлиқлик	Тўлов баланси ва давлат бюджети ҳолати ўртасида бевосита боғлиқликнинг мавжудлиги

Жорий операциялар сметининг қолдиғи дейилганда давлатнинг ялпи даромадлари ва ялпи ички харажатлар ўртасидаги фарқ тушунилади. Жорий операциялар бўйича профицитга эга мамлакат жаҳон иқтисодиётида кредитор ролини бажаради ва ўз ички истеъмоли имкониятларини қисқартиради. Ушбу ҳолат истиқболда жамғармаларни хорижий мамлакатларга инвестициялашдан олинадиган даромадлар ҳисобига истеъмол ҳажмини ошириши мумкин бўлади. Демак, жорий ёки башорат қилинаётган иқтисодий ўсиш суръатлари, даромад меъёри юқори мамлакат бошқа мамлакатлардан молиявий ресурсларни жалб этади ва ўз жорий истеъмолини оширади. Бу эса жорий операциялар сметининг тақчиллигини келтириб чиқаради.

Жамғармалар ва инвестициялар динамикасига таъсир этувчи навбатдаги омил демографик ўзгаришлар билан боғлиқ. БМТ прогнозларига кўра, жаҳон аҳолиси таркибида 65 ва ундан ёшдаги аҳоли улуши (2022 йилда 10%) 2050 йилга қадар 16%га етиши, уларнинг сони 5 ёшгача болалар сонига нисбатан икки бараварга, 12 ёгача бўлган болалар сонига эса тенглашиб қолиши мумкин

[10]. Ривожланган мамлакатларда аҳолининг қариши жараёни туғилиш даражасининг пастлиги ва кутилаётган умр давомийлигининг узайиши фониди жадал суръатларда давом этмоқда. Жумладан, охириги 1970-2022 йилларда АҚШда кутилаётган умр давомийлиги 70,8 ёшдан 77,3 ёшгача, Японияда эса 71,9 ёшдан 84,0 ёшгача узайган [11]. Меҳнат қилиш даври сақланиб қолиши шароитида кутилаётган умр давомийлигининг узайиши жамғаришга мойилликни кучайтиради. Ушбу жамғармалар пенсия ёшига етгандан кейинги даврда зарур истеъмол даражасини таъминлаш учун хизмат қилади. Таҳлиллар кўрсатишича аксарият мамлакатларда давлат пенсия дастурларининг истиқболда зарур истеъмол даражасини таъминлаб беришига ишонч пасайиб бориши кузатилмоқда. Туғилиш даражасининг пастлиги эса инвестициялар ҳажмининг қисқаришига сабаб бўлиши мумкин. Чунки бу шароитда мактаблар ва уй-жой қуришга бўлган талаб қисқаради. Демак, аҳолининг қариши жараёни миллий жамғармалар ва ички инвестициялар ўртасидаги мутаносибликнинг ўзгаришига жиддий таъсир қилувчи омил ҳисобланади. Улар ўртасидаги фарқ тўлов балансининг жорий операциялари бўйича қолдиғини ташкил этади. Мазкур ёндашув тарафдори фикрича, “ҳар бир мамлакатнинг соф экспорти ички ва ташқи демографик жараёнларга боғлиқ бўлади” [12]. Жамғармалар динамикаси эса турли мамлакатларда аҳоли таркибидаги меҳнат ёшидаги аҳоли улушига боғлиқ ҳолда турлича бўлиши мумкин.

Жамғармалар ортиқчалиги гипотезаси Нобель муофоти лауреати Б.Бернанке томонидан илгари сурилган бўлиб, АҚШ жорий операциялар смети қолдиғининг ортиб бориши ташқи омилларга боғлиқ [13]. 2000 йилларнинг бошида қатор ривожланаётган мамлакатлар халқаро молия бозорларида соф қарз олувчи эмас, балки йирик соф кредиторларга айланишди. Маълумки, жаҳон иқтисодиёти миқёсида жорий операциялар бўйича тақчиллик ва профицитлар, демак ялпи жамғармалар ва инвестициялар миқдори статистик хатоликларни ҳисобга олмаганда ўзаро тенг бўлиши зарур. Шунинг учун жамғармаларнинг глобал миқёсда ортиқча тўпланганлиги тўғрисида айрим гуруҳ мамлакатларда жамғармалар миқёси сезиларли ортиб кетгандагина фикр юритиш мумкин. Бернанке ушбу мамлакатлар гуруҳига Шарқий Осиёнинг экспортга йўналтирилган мамлакатлари, жумладан Хитойни киритади. Ташқи савдода йирик ижобий қолдиққа, шу билан бир вақтда етарли даражада ривожланган ва нисбатан ёпиқ молия тизимига эга бўлган ушбу мамлакатлар ортиқча жамғармаларини юқори даромадли активларга сарфлаш учун йирик молиявий марказларга йўналтиришмоқда. Шу билан бир вақтда йирик ривожланаётган мамлакатларда жамғармалар миқдорининг ортиб бориши глобал миқёсда номуаносибликлар сабабини тўлиқ изоҳлаб бера олмайди. Чунки, айрим етакчи ривожланган мамлакатлар (Германия ва Япония) жорий операциялар бўйича узоқ муддатли сезиларли профицитга эга (3-жадвал). Улар ҳам ортиқча жамғармаларни жаҳон молиявий бозорларига йўналтиришмоқда.

Жаҳон иқтисодиётидаги номуаносибликлар бевосита нефть нархининг динамикаси билан боғлиқ. Нефть импорт қилувчи мамлакатларда нефть нархининг ўсиши харажатларнинг ортиши, ташқи савдо баланси қолдиғининг қисқариши ва жорий операциялар бўйича камомаднинг шаклланишига олиб

келади. Нефть экспорт қилувчи мамлакатларда эса аксинча жаҳон нархининг ўсиши туфайли даромадларнинг ортиши кузатилади. Экспорт даромадларининг ортиши ички харажатларнинг дарҳол ўсишига олиб келмайди. Шунинг учун нефть экспорт қилувчи мамлакатларда нефть нархининг ўсишидан кейин жамғармалар миқдори ортади ва ушбу маблағлар пул бозори дастакларига инвестиция қилинади.

Глобал номутаносибликларнинг вужудга келишига дунёнинг айрим мамлакатлари томонидан амалга оширилаётган валюта сиёсати таъсир кўрсатади. Уларга экспорт маъсулотлари рақобатбардошлигини ошириш мақсадида миллий валюта курсини пасайтириш сиёсатини олиб бораётган Хитой, Корея Республикаси, Япония, Сингапур, Гонконг каби мамлакатларни киритиш мумкин. Мазкур рақобатбардошлик валюта бозорларида тўғридан-тўғри валюта интервенциясини амалга ошириш орқали таъминланади [14]. Валюта интервенцияси валюта захираларининг ортиқча жамғарилиши ва жорий операциялар бўйича профицитнинг ортишига олиб келади.

Шу билан биргаликда ички иқтисодий жараёнлар ва тўлов балансининг ҳолати ўртасидаги боғлиқлик эътибордан четда қолмаслиги лозим. Юқорида қайд этилганидек, миллий жамғармалар ва ялпи ички инвестициялар ўртасидаги фарқ жорий операциялар счегининг қолдиғини келтириб чиқаради. Миллий жамғармалар ўз навбатида хусусий жамғармалар ва давлат бошқарув сектори жамғармаларига бўлинади. Миллий жамғармалар миқдори давлатнинг соф даромадлари (бюджетга тушумлар минус хусусий секторга ажратилган давлат трансфертлари)дан давлат сектори истеъмолини айириб ташлаш йўли билан аниқланади. Демак, тўлов баланси ва давлат бюджети ҳолати ўртасида бевосита боғлиқлик мавжуд. ХВЖ мутахассислари ҳисоб-китобларига кўра, давлат бюджети камомадининг ЯИМга нисбатан 1 %га қисқариши беш йил давомида жорий операциялар счегининг ЯИМга нисбатан ўртача 0,4%га ортишига олиб келади [15]. Ушбу ҳолат иқтисодий фаолликнинг пасайиши давлат харажатлари ёки солиқ тушумларининг камайиши натижасида инвестициялар ва импорт ҳажмининг қисқаришига олиб келади. Бюджет камомади эса жорий операциялар балансининг ёмонлашуви оқибатида ялпи талаб ва импорт ҳажмининг ортишига сабаб бўлади.

Юқорида қайд этиб ўтилган омиллар таъсири дунёнинг етакчи ривожланган мамлакатлари жорий операциялар қолдиғининг ўзгаришида ўз аксини топмоқда (3-жадвал)

3-жадвал

Дунё мамлакатларида жорий операциялар қолдиғининг ўзгариши (01.01. ҳолати бўйича) [16]

Мамлакат	Млрд. долл.					ЯИМга нисбатан фоизда				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Ривожланган мамлакатлар										
Франция	14,0	-42,8	10,7	-56,8	-22,7	0,5	-1,6	0,4	-2,0	-0,7
Германия	317,8	274,2	329,8	180,1	303,2	8,2	7,1	7,7	4,4	6,8
Япония	176,3	149,9	196,4	84,5	144,7	3,4	3,0	3,9	2,0	3,4
Буюк	-76,7	-77,5	-14,9	-95,5	-73,5	-2,7	-2,9	-0,5	-3,1	-2,2

Британия										
АҚШ	-	-	-	-	-	-2,1	-2,8	-3,5	-3,8	-3,0
Ривожланаётган мамлакатлар										
Бразилия	-68,0	-28,2	-46,4	-48,3	-28,6	-3,6	-1,9	-2,8	-2,5	-1,3
Хитой	102,9	248,8	352,9	401,9	264,2	0,7	1,7	2,0	2,3	1,5
Ҳиндистон	-24,6	24,0	-38,7	-67,0	-43,1	-0,9	0,9	-1,0	-2,0	-1,2
Россия	65,7	35,4	122,1	238,0	50,6	3,9	2,4	6,6	10,5	2,5
Қозоғистон	-7,0	-11,0	-2,7	7,1	-9,8	-3,9	-6,4	-1,6	3,1	-3,8
Жаҳон	387,1	320,3	918,6	454,7	563,9	4,4	3,7	9,5	4,5	5,4

Таҳлиллар, жаҳонда мамлакат тўлов баланси ва халқаро инвестициявий мавқеида муҳим ўрин тутувчи ТТХИ ва портфель инвестициялар миқдорининг кескин қисқариб бораётганлигини кўрсатмоқда. Жумладан, жаҳон ТТХИ оқими 2023 йилда 1 трлн. 364 млрд. долларга ёки 2022 йилга нисбатан 7%га, ТТХИни четдан жалб этиш миқдори 12,5%га, ТТХИни четга чиқариш ҳажми эса 2,5%га қисқарган (1-расм).

1-расм. Жаҳонда ТТХИ оқимининг ўзгариши, млрд. долл [17].

ТТХИ оқимидаги қисқариш ривожланган мамлакатларда молиявий оқимлар ва операциялар ҳажмининг қисқариши туфайли юз берган. Шу билан бир вақтда аксарият минтақалар ва иқтисодиёт секторларида янги инвестицион лойиҳалар сонининг кўпайиши билан боғлиқ ҳолда халқаро инвестицияларда ижобий тенденциялар ҳам кузатилмоқда. 2023 йилда ТТХИ миқдорининг камайиши ИХТТ мамлакатларининг учдан бир қисмида кузатилди. Хитойда ушбу пасайиш давом этаётган геосиёсий зиддиятлар фониди рекорд даражада қайд этилди.

Глобал миқёсда тўлов баланси билан боғлиқ номуносивликларга дунёнинг етакчи мамлакатларининг соф инвестициявий мавқеидаги ўзгаришлар жиддий таъсир кўрсатмоқда. Таҳлиллар кўрсатишича, 2019-2023 йилларда АҚШнинг соф халқаро инвестициявий мавқеи кескин ёмонлашиб, салбий қолдиқ миқдори 2023 йил 1 январ ҳолатига нисбатан ЯИМга нисбатан 72,1%ни ташкил этди (4-

жадвал). Ушбу ҳолат Хитой ва еврозона мамлакатлари ўз валюталарининг жаҳон бозоридаги мавқеини оширишга ҳаракат қилаётган бир вақтда АҚШ молиявий барқарорлиги борасида хавотирлар уйғонмоқда. Башоратларга кўра, қайд этиб ўтилган тенденциялар истиқболда АҚШ долларининг жаҳон иқтисодиётидаги мавқеининг пасайишига олиб келиши мумкин.

4-жадвал

Дунё мамлакатларида соф халқаро инвестицион мавқеининг ўзгариши, ЯИМга нисбатан фоизда [16]

	2019	2020	2021	2022	2023
АҚШ	-54,2	-69,1	-79,6	-62,8	-72,3
Германия	57,3	68,8	65,2	70,2	71,8
Япония	63,9	68,6	72,7	74,1	81,7
Буюк Британия	-11,3	-9,7	-13,7	-13,8	-31,5
Франция	-25,1	-32,2	-34,3
Бразилия	-42,0	-37,5	-36,3	-42,3	-44,6
Хитой	16,0	15,4	12,3	13,6	16,5
Ҳиндистон	-15,2	-13,2	-11,9	-11,9	-11,1
Россия	21,1	34,7	26,4	33,8	42,9
Қозоғистон	-36,3	-42,1	-39,0	-30,2	-26,0
Ўзбекистон	32,8	33,7	24,1	23,3	13,6

АҚШнинг ялпи ички маҳсулотга нисбатан ҳисобланган соф халқаро инвестициявий мавқеи 1976 йилдан буён энг салбий кўрсаткични қайд этмоқда. Мутахассислар кузатилаётган тенденция бўйича қатор хулосаларга келишган. Биринчидан, 2010 йилга қадар АҚШнинг халқаро активлари таркибида юқори даромадли инвестициялар салмоғи, мажбуриятлари таркибида эса паст даромадли дастаклар улуши юқори бўлгани учун бирламчи даромадлар бўйича ижобий қолдиқ кузатилган. Охириги ўн йилликда АҚШ ташқи активлари таркибида ўзгаришлар кузатилмаган бўлса-да, ташқи мажбуриятлар таркибида облигациялар улуши қисқариб акциялар ва тўғридан-тўғри инвестициялар улуши ортди. Ушбу ҳолат АҚШ ҳукумати ўз ташқи мажбуриятлари бўйича катта миқдордаги тўловларни амалга ошириш зарурияти билан тўкнаш келди [18].

Иккинчидан, АҚШ соф халқаро инвестиция мавқеининг ёмонлашуви доллар курси динамикаси билан боғлиқ ҳолда рўй бермоқда. АҚШнинг ташқи мажбуриятлари аксарият ҳолларда долларда қайтарилиши кўзда тутилган бўлса, ташқи активлар одатда, миллий валюталарда қайд этилган. Ушбу ҳолат доллар нархи тушганда АҚШ ўз хорижий активларидан даромад олиши, ташқи мажбуриятларнинг доллар қиймати эса деярли ўзгармаслиги, натижада мамлакатнинг соф халқаро инвестиция мавқеининг яхшиланишини билдиради. Ўз навбатида доллар курсининг ўсиши тескари натижани келтириб чиқариши мумкин. Мутахассислар фикрича, доллар курсининг 10%га қадрсизланиши АҚШ соф халқаро инвестициявий мавқеининг 1 млрд. долларга яхшиланишига олиб келади [19].

**Ўзбекистон Республикаси халқаро инвестициявий мавқеининг
ўзгариши (йил охири), млн. долл. [20]**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Активлар	48 608,90	49 149,50	54 883,80	65 917,60	70 404,0	82 293,7	84 861,9
Тўғридан-тўғри инвестициялар	186,9	189,3	194,5	195,6	197,7	202	209,9
Портфель инвестициялар	2,6	2,53	2,6	2,4	2,5	2,5	2,6
Ҳосилавий молиявий инструментлар	0	0	0	0	0	0	0
Бошқа инвестициялар	20 342,50	21 874,41	25 514,60	30 815,60	35 064,6	46 321,6	50 084,7
Захира активлари	28 076,90	27 081,40	29 172,10	34 904,00	35 139,2	35 767,5	34 564,6
Мажбуриятлар	25 986,80	27 069,60	35 084,30	45 550,50	53 586,4	63 407,4	72 492,1
Тўғридан-тўғри инвестициялар	10 045,00	8 993,40	9 581,80	10 264,30	11 606,0	13 763,5	14 803,8
Портфель инвестициялар	9	44,6	1,5	2 934,10	4 720,4	4 192,1	5 295,3
Ҳосилавий молиявий инструментлар	0	3,6	3,7	16,7	11,5	2	0,4
Бошқа инвестициялар	15 932,70	18 028,00	24 032,40	32 335,40	37 248,5	45 449,8	52 392,6
Соф халқаро инвестициявий мавқе	22 622,10	22 079,90	19 799,50	20 367,10	16 817,6	18 886,3	12 369,8

Таҳлиллар, Ўзбекистон иқтисодиётига жалб қилинган соф ТТХИнинг йиллик оқими 2015-2023 йилларда 1,0 млрд. доллардан 2,2 млрд. долларга, портфель инвестициялар ҳажми 0,6 млн. доллардан 995,4 млрд. долларга қадар ошгани ҳолда, тўлов балансининг жорий операциялар бўйича қолдиғи ижобий 0,9 млрд. доллардан -7,8 млрд. долларга қадар қисқарганлигини кўрсатмоқда. Ушбу динамика глобал иқтисодиётда рўй бераётган инқирозлар, зиддиятлар таъсирини яққол намоён этмоқда (2-расм).

2-расм. Ўзбекистон тўлов баланси кўрсаткичлари динамикаси, млн. долл [21].

Портфель инвестициялар ҳажмининг ўсиб бориш тенденцияси мамлакат молия бозорининг эркинлашаётганлигидан далолат беради. 2023 йилда 4,25 трлн сўм миқдордаги “яшил” суверен халқаро облигациялар ва 660 млн доллар миқдордаги халқаро облигациялар молия бозорларига жойлаштирилди [22]. Жорий операциялар смети камомадининг ёмонлашуви бюджет харажатларининг ўсиши, реал айирбошлаш курсининг мустаҳкамланиши (2023 йилда 4,6 фоиз) шароитида ташқи савдо тақчиллигининг ортиши (-13,7 млрд. доллар) ва инвестицион даромадлар чиқиб кетишининг кўпаяётгани билан изоҳланади.

Хулоса ва таклифлар

Миллий иқтисодиётнинг халқаро инвестициявий жозибadorлиги тўлов балансининг ҳолати, унга таъсир этувчи ташқи савдо фаолияти, валюта курси, бюджет камомади, демографик ҳолат каби омиллар таъсирига боғлиқ. Тўлов баланси ва халқаро инвестициявий мавқе ўртасида бевосита боғлиқлик мавжудлигини таъкидлаб ўтиш лозим. Тўлов балансида ҳисобот даврида норезидентлар билан амалга оширилган молиявий ва номолиявий операциялар қайд этилади. Халқаро инвестициявий мавқеда эса муайян давр, одатда йил охири учун норезидентлар билан амалга оширилган молиявий операцияларнинг натижалари ўз ифодасини топади.

Жаҳон иқтисодиётида 2008 ва 2020 йиллардаги молиявий, санитар инқирозлари, Россия-Украина ўртасидаги уруш оқибатлари таъсирида қатор номутаносибликлар кузатилмоқда. Глобал миқёсда жамғармалар ва инвестициялар ўртасидаги нисбатнинг бузилиши оқибатида жорий операциялар қолдиғининг ортиши, инвестицион фаолликнинг пасайиши, ташқи қарздорлик каби муаммолар кескинлашди.

Иқтисодий адабиётда мамлакатларнинг инвестицион мавқеига бевосита

таъсир кўрсатувчи жорий операциялар бўйича барқарорлик, тақчиллик ва профицит сабаблари тўғрисидаги баҳс-мунозаралар давом этмоқда. Ушбу муаммо доирасида амалга оширилган тадқиқотлар таҳлили жорий операциялар счёти бўйича тақчилликнинг бюджет чекловлари шароитида танлаш, демографик ўзгаришлар, жамғармалар ортиқчалиги, нефть нархи динамикаси, валюта сиёсати, ички иқтисодий жараёнлар ва тўлов баланси ҳолати ўртасидаги боғлиқлик каби омилларини ажратиш имконини берди.

Таҳлиллар, жаҳонда мамлакат тўлов баланси ва халқаро инвестициявий мавқеида муҳим ўрин тутувчи ТТХИ ва портфель инвестициялар миқдорининг кескин қисқариб бораётганлигини кўрсатмоқда. Жумладан, жаҳон ТТХИ оқими 2023 йилда 1 трлн. 364 млрд. долларга ёки 2022 йилга нисбатан 7%га, ТТХИни четдан жалб этиш миқдори 12,5%га, ТТХИни четга чиқариш ҳажми эса 2,5%га қисқарган.

Ўзбекистон халқаро иқтисодий муносабатларнинг фаол иштирокчиларидан ҳисобланади, инвестицион фаолиятни тартибга солишнинг ҳуқуқий-институционал асосларига эга ва хорижий инвестицияларни миллий иқтисодиётга жалб этишни фаоллаштиришга интилоқда. Таҳлиллар кўрсатишича, миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб этиш ҳажми бўйича минтақанинг иқтисодий жиҳатдан етакчи мамлакатларига нисбатан сезиларли даражада ортда қолимоқда.

Жаҳон иқтисодиётидаги глобал номутаносибликларнинг кескинлашуви шароитида инвестициялар оқими суръатлари барқарор иқтисодий ўсишни тўлиқ таъминлаш учун етарли эмас. Фикримизча, мамлакатимиз инвестицион фаоллигига умумиқтисодий ва халқаро омиллар жиддий таъсир кўрсатмоқда. Инвестиция муҳитини яхшилаш ва инвестиция сиёсатини такомиллаштиришга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилаётганига қарамадан хорижий инвестицияларни жалб этиш билан боғлиқ муаммолар сақланиб қолимоқда. Ваҳоланки, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар шаклидаги капиталнинг халқаро ҳаракатини тартибга солиш муаммолари миллий иқтисодиётда туб ўзгаришларни амалга ошириш нуқтаи назардан долзарб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги «ЎЗБЕКИСТОН — 2030» Стратегияси тўғрисида»ги ПФ-158-сон Фармони. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>.
2. International Monetary Fund. Statistics Department. International Investment Position: A Guide to Data Sources. Washington, D.C., October 2002. <https://www.imf.org/external/np/sta/iip/guide/iipguide.pdf>.
3. История экономических учений : учебник / Я.С. Ядгаров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018.
4. Stuart James. An Inquiry into the Principles of Political Economy/ London: A.Millar and T.Cadell, 1767.
5. System of National Accounts 2008. <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf>.
6. «Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» седьмое издание (РПБ7)

https://unece.org/sites/default/files/2024-03/Draft%20Consolidated%20BPM7%20AO_v8_FINAL_RUS.pdf.

7. Auclert A., Malmberg H., Martenet F., Rognlie M. Demographics, Wealth, and Global Imbalances in the Twenty-First Century. NBER Working Paper 29161, 2021. 47 p. DOI: 10.3386/w29161.

8. Холопов А.В. Глобальные дисбалансы: эволюция подходов // Мировая экономика и международные отношения, 2022, Том 66, № 9, сс. 19-28. doi: 10.20542/0131-2227-2022-66-9-19-28.

9. Global Debt Monitor: Debt in the Time of Geopolitics. Institute of International Finance, May 2022. Available at: <https://www.iif.com/Research/Capital-Flows-and-Debt/Global-Debt-Monitor> (accessed 18.05.2024).

10. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). World Population Prospects 2022: Summary of Results. UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3.

11. World Development Indicators. Washington, The World Bank. Available at: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators> (accessed 23.06.2024).

12. Spasi M. Demographics and the Evolution of Global Imbalances. Federal Reserve Bank of Dallas. Globalization and Monetary Policy Institute, Working Paper No. 332, December 2017. 59 p. DOI: 10.24149/gwp332.

13. Bernanke B. The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit. Available at: <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/default.htm>.

14. The Multilateral Consultation on Global Imbalances. IMF Issues Brief 07/03, April, 2007. Available at: <https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2007/041807.htm/>

15. External Sector Report: Divergent Recoveries and Global Imbalances. Washington, International Monetary Fund, August 2021.

16. [Balance of Payments and International Investment Position](https://data.imf.org/?sk=7a51304b-6426-40c0-83dd-ca473ca1fd52) Statistics (BOP/IIP) Available at: <https://data.imf.org/?sk=7a51304b-6426-40c0-83dd-ca473ca1fd52> (accessed: 20.06.2024).

17. UNCTAD (2024). World Investment Report 2024 Investment facilitation and digital government. Geneva.

18. Sahasranshu Dash The Resilience of the Dollar's 'Exorbitant Privilege'/ Available at: <https://modern diplomacy.eu/2022/05/30/the-resilience-of-the-dollars-exorbitant-privilege/> (accessed 23.06.2024).

19. Вершинина Т. Контуры новой мировой финансовой системы //Международная жизнь, 18.01.2023. <https://interaffairs.ru/news/show/38619>.

20. Ўзбекистон Республикаси Марказий Банкининг 2020 йил учун Ўзбекистон Республикасининг тўлов баланси, халқаро инвестицион позицияси ва ташқи қарзи.; 2023 йил учун Ўзбекистон Республикасининг тўлов баланси, халқаро инвестициявий мавқеи ва ташқи қарзи. <https://cbu.uz/oz/publications/balance-of-payments/>.

21. Платёжный баланс Республики Узбекистан (аналитическое

представление) <https://cbu.uz/ru/statistics/bop/1651174/> (мурожаат санаси: 23.06.2024).

22. Ўзбекистон Республикаси илк марта миллий валютада «яшил» мақомига эга суверен халқаро облигацияларни жойлаштирди. <https://www.imv.uz/uz/news/category/yangiliklar/post-1621> (мурожаат санаси 23.06.2024).